

УДК 27

**ИСТОРИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ХРИСТИАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ТРУДЕ
И.С. СВЕНЦИЦКОЙ «ОТ ОБЩИНЫ К ЦЕРКВИ: О ФОРМИРОВАНИИ ХРИСТИАНСКОЙ
ЦЕРКВИ»**

**THE HISTORY OF THE TRANSFORMATION OF CHRISTIAN ASSOCIATIONS IN THE WORK
OF I. S. SVENTSITSKAYA "FROM COMMUNITY TO CHURCH: ON THE FORMATION OF THE
CHRISTIAN CHURCH"**

**Пименов А.Д.¹
Pimenod A.D.**

*Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Siberian Federal University, Krasnoyarsk*

Аннотация. В рецензии рассмотрена научная работа И.С. Свенцицкой «От общины к церкви: о формировании христианской церкви» 1985 года. Данному труду посвящено очень мало литературы, в основном он используется как опорный материал для исследований в области истории церкви. Труд И.С. Свенцицкой рассмотрен с точки зрения его основного содержания, методов и подходов. Книгу можно назвать высоко востребованной в академическом сообществе и в настоящее время. Как работу, основанную на историко-материалистической методологии, можно оценить ее как расширяющую спектр подходов в современной науке и положительно влияющую на дискурс в отечественном религиоведении в целом.

Abstract. The review examines the scientific work of I.S. Sventsitskaya "From Community to Church: On the Formation of the Christian Church" of 1985. Very little literature is devoted to this work; it is mainly used as a reference material for research in the field of church history. The work of I.S. Sventsitskaya is examined from the point of view of its main content, methods and approaches. The book can be called highly demanded in the academic community at the present time. As a work based on historical-materialistic methodology, it can be assessed as expanding the range of approaches in modern science and positively influencing the discourse in domestic religious studies as a whole.

Ключевые слова: И. С. Свенцицкая, история христианства, община, церковь, рецензия, история церкви

Key words: Sventsitskaya I. S., history of Christianity, community, church, review, history of the church

Ирина Сергеевна Свенцицкая (1929–2006) – выдающийся советский и российский историк, доктор исторических наук, автор более 180 научных публикаций, в том числе нескольких фундаментальных трудов по истории раннего христианства. Ее книга «От общины к церкви: о формировании христианской церкви» была опубликована в 1985 году и по сей день остается одним из важнейших трудов по религиоведению в советской и постсоветской научной традиции. Она издавалась четыре раза, один раз в виде отдельной книги, и три раза в составе сборника «Раннее христианство: страницы истории», вместе с другой работой автора «Тайные писания первых христиан» (1980). Несмотря на то, что все переиздания относятся еще к советскому времени, современные исследователи активно ссылаются на эту научную работу в своих книгах и статьях.

В настоящее время труд И.С. Свенцицкой признан академическим сообществом как один из основных по истории христианской Церкви. На него неоднократно ссылаются разные авторы при рассмотрении истории Церкви и ее трансформации, однако полноценные обзоры или рецензии на книгу отсутствуют. Большая часть современных исследований, ссылающихся на данный труд, опирается на него как на источник о раннем христианстве. Так, например, И.В. Зайцева в статье «Концепция долга и служения в раннехристианской традиции» [1] часто ссылается на труд И.С. Свенцицкой, берет оттуда определения, однако не анализирует само содержание книги. В.А. Федосик в работе «Киприан и античное христианство» [5] часто ссылается на И.С. Свенцицкую в контексте биографии Фасция Цецилия Киприана, жившего в период формирования церкви. А.А. Торканевский также ссылается на

¹ Научный руководитель: Смолина Майя Гавриловна, кандидат философских наук, доцент, кафедра культурологии и искусствоведения, Сибирский федеральный университет.

труды И.С. Свенцицкой в статье «Римская община по данным послания к римлянам апостола Павла» [4]. Рассматривая тексты Павла, он находит подтверждение фактам, описанным в работах И.С. Свенцицкой. О.И. Симинченко в статье «Организация раннехристианских церквей по Деяниям Апостолов» [3] часто ссылается на книгу «От общины к церкви» как на авторитетный источник и указывает на схожесть мыслей И.С. Свенцицкой с другими советскими учеными-религиоведами.

В своей работе И.С. Свенцицкая придерживается историко-материалистической методологии, основанной на марксистском подходе к изучению религии, что характерно для советского религиоведения и советской науки в целом. Ключевыми объектами исследования являются община и Церковь. Это два центральных понятия для данной научной работы.

Христианскую общину автор определяет как раннее христианское религиозное объединение I–II вв., собранное по частной инициативе, чаще всего в частных домах, не имеющее иерархической структуры и четко зафиксированной догматики.

Церковь же автор определяет как иерархическую структуру с централизованным управлением, юридической и догматической системой, претендующую на духовную и социальную легитимность. На этой основе И.С. Свенцицкая противопоставляет общину и Церковь. Ключевой отправной точкой ее концепции является отказ от богословского тезиса о существовании некоей изначально цельной и «истинной» Церкви. Автор подчеркивает, что раннее христианство не было единым движением, а напротив, представляло собой множество локальных общин, часто конфликтующих между собой.

Особое внимание в ее концепции уделено переходу от общин, управляемых харизматичными лидерами, к централизованной церковной структуре. Первоначально христианские еkkлeсии были свободными и внеиерархическими объединениями. Однако уже во II–III вв. происходит укрепление власти клириков, прежде всего епископов, которые начинают не только руководить богослужением, но и контролировать поведение верующих. Вместе с усилением иерархии происходит ритуализация религиозной жизни и подчинение верующих установленной литургической структуре. Если в ранней общине богослужение было простым и свободным, то в церковной системе «слово епископа стало обрядом» [2], а «ekkлeсий как собраний верующих... больше не было» [2] – вместо них возникли особые дома для молитв и чтения текстов. Другим важным элементом концепции И.С. Свенцицкой является анализ того, как формируется идеологическое обоснование власти Церкви. На смену коллективной духовности приходит образ Церкви как абстрактной, вечной и непогрешимой сущности. В этой концепции церковь противопоставляется отдельным верующим, что, как пишет автор, и стало идеологическим условием, благодаря которому сложилась власть клира. Такая трактовка служит легитимацией власти епископата и подавления инакомыслия, поскольку «ересь» определяется уже не как богословская ошибка, а как политическое и духовное неповиновение Церкви как институту.

Таким образом, концепция истории раннего христианства в труде И.С. Свенцицкой охватывает несколько уровней: от социально-экономических предпосылок появления христианства до внутренней эволюции его организационных форм, от анализа духовной жизни низовых общин до создания догматической системы. Она показывает, что процесс формирования церкви – это исторический, политический и идеологический процесс, отражающий борьбу за власть, кризис традиционных институтов и стремление к созданию устойчивой структуры управления религиозной жизнью.

В своей научной работе И.С. Свенцицкая глубоко анализирует процессы формирования и трансформации христианских объединений, учитывая в качестве причин не только исторический, но и политический, и социальный контексты. Труд И.С. Свенцицкой отличается высокой степенью проработки материала и внимательным отношением к первоисточникам. Не случайно современные исследователи обращаются к ее работе как к авторитетному труду по истории христианства. Стоит отметить, что сама И.С. Свенцицкая не только исследовала историю христианства, но и занималась переводом текстов, а также подготовкой их к публикации. Это еще раз показывает глубину знания автором излагаемого материала.

Данный труд давно принят научным сообществом, широко используется при исследовании истории христианской Церкви, а также давно входит в учебно-методические комплексы дисциплин, изучающих историю христианства. Однако историко-материалистическая методология все реже используется в исследованиях не только истории Церкви, но и в целом в сфере религиоведения. В таком случае, труд И.С. Свенцицкой выступает альтернативной точкой зрения, создавая поле для дискуссии. Таким образом, труд И.С. Свенцицкой «От общины к церкви: о формировании христианской церкви», по причине частоты использования его как ориентира, вносит альтернативную точку зрения в круг исследований, не пользующихся историко-материалистической методологией, и положительно влияет на религиоведческий дискурс в России в целом.

Источники и литература (References):

1. Зайцева И.В. Концепция долга и служения в Раннехристианской традиции // Манускрипт, 2016. 3-2. С. 59-61.
2. Свенцицкая И.С. От общины к церкви: о формировании христианской церкви. М., 1985. 224 с.
3. Симинченко О.И. Организация раннехристианских церквей по Деяниям Апостолов // Вопросы студенческой науки, 2022. №9 (73). С.62-79.
4. Торканевский А.А. Римская община по данным послания к римлянам апостола Павла // Труды исторического факультета БДУ: сборник. Вып. 3. Минск, 2008. С. 215–220.
5. Федосик В.А. Киприан и античное христианство. Минск, 1991. 208 с.